

El t3pico sacrificial en los discursos de la prensa deportiva en el Per3. El caso del futbolista Paolo Guerrero

Alonso Pahuacho Portella
a20059052@puce.edu.pe

Recibido: 02 de febrero de 2014
Aceptado: 05 de agosto de 2014

Pontificia Universidad Cat3lica del Per3

Resumen: La presente investigaci3n se propone analizar la construcci3n del valor moral del sacrificio en el futbolista Paolo Guerrero en los discursos de la prensa deportiva peruana durante la Copa Am3rica Argentina 2011 y las Eliminatorias al Mundial Brasil 2014. Para ello, se identifican diversas estrategias empleadas dentro de los textos period3sticos para representar al sacrificio como una supuesta esencia de nuestra peruanidad. Se plantea que el ensalzamiento del culto sacrificial a trav3s de la figura de Guerrero construye un “deber-ser” para con la naci3n peruana, toda vez que se presume que su inmolaci3n se realiza siempre a favor del inter3s de la toda la comunidad nacional. El esp3ritu cr3tico de este trabajo consiste en ubicar dentro de los referidos discursos las fisuras y paradojas que se ocultan en sus propias texturas, para as3 desnaturalizar esta ideolog3a nacionalista y proponer un cambio de paradigma en este tipo de g3nero period3stico tan popular en nuestro pa3s.

Palabras clave: An3lisis cr3tico del discurso, periodismo deportivo, identidad nacional, f3tbol peruano, discurso period3stico.

Abstract: *This research explores the discursive construction of the quality of sacrifice of the soccer player Paolo Guerrero in printed Peruvian Sport Journalism during the Copa America Argentina 2011 and the World Cup Brazil 2014 Qualifiers. To do that, various strategies used in the newspaper articles are identified in order to represent the sacrifice as a supposed essence of our national identity. It argues that the exaltation of sacrificial worship through the figure of Guerrero constructs a “must-be” for the Peruvian nation, since this alleged sacrifice is always made for the nation and their entire community’s interests. The critical spirit of this work is to locate, within the journalistic texts referred, the fissures and paradoxes that are hidden in their own textures, so this essentialist ideology*

can be denature and propose a change of paradigm in this type of journalistic genre that is so popular in our country.

Key words: *Critic Discourse Analysis, Sport Journalism, Nation Identity, Peruvian Soccer, Media Discourse.*

1. Introducción

La prensa deportiva peruana, desde sus páginas, siempre acompañó las campañas de la selección nacional de fútbol, otorgándole un carácter muy importante dentro su propia agenda. Es debido a su carácter ágil y coloquial (por lo cual muchas veces es desacreditada) que este género periodístico es uno de los que más tiraje y demanda tiene no solo en nuestro país, sino también en el mundo. En ese sentido, este artículo busca contribuir a la reflexión crítica sobre este tipo de periodismo, desterrando viejos estereotipos que muchas veces lo colocan como un saber doblemente periférico (en el sentido de Bourdieu: periférico al campo periodístico, que a su vez es periférico al campo intelectual) inadecuado para la investigación académica.

Uno de los factores a tomar en cuenta al momento de abordar el análisis del periodismo deportivo en el Perú es su alto grado de lectoría. Según la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú (2013), el rubro de periódicos deportivos representa el 21,3% de la totalidad de diarios leídos semanalmente en nuestro país. Además, el uso de un lenguaje generalmente coloquial convierte a este tipo de periodismo en uno de los preferidos del público gracias al vínculo de continuidad que se logra establecer entre el lector y el diario: en muchas ocasiones, los redactores deportivos escriben como hablan, cometiendo errores ortográficos y utilizando la jerga. Como bien indica Alcoba (2005: 137):

“Al unirse con el llamado lenguaje vulgar o de la calle, más desenfadado que los empleados en las restantes secciones, pero comprensible para todas las clases sociales, [el periodismo deportivo] ha posibilitado que esa mezcla haya sido aceptada por clientes y receptores de medios, ya que reciben una comunicación e información de la actividad deportiva atractiva”.

Junto a esta misma idea se desprende otra de sus características: la espectacularidad. Con ello, siguiendo a Sunkel (2002: 124), podemos afirmar que en ciertas ocasiones la prensa deportiva sigue los mismos patrones que la sensacionalista, donde lo que se busca conseguir es “un relato vivido capaz de impresionar emocionalmente empleando un estilo narrativo que mezcla lo testimonial con la técnica de la crónica”. Lo que tenemos en este tipo de noticias es una suerte de híbrido que combina la noticia con la crónica: se detecta muchas veces la voz del redactor quien, al mismo tiempo, trata de tomar distancia de los hechos ocurridos³⁶.

36. Es importante señalar que, debido a la forma de presentación de la información deportiva, no es posible

Tomando en cuenta ello, este estudio hará foco sobre la representación de la cualidad del sacrificio que se construye alrededor de la figura del futbolista peruano Paolo Guerrero. La premisa que guiará este análisis es que, amparada en un contexto metafórico, la enunciación periodística representa al sacrificio de este futbolista como una suerte de “canonización” de un estado puro del ser nacional. En otras palabras, se busca convertir al sacrificio en un ideal de moralidad nacional y hacerlo extensible a toda la nación, incluso cuando esta operación revele una naturalización discursiva de nuestra identidad nacional, ya que no es posible homogenizar a todas las personas bajo un mismo paradigma ideológico.

El objeto de estudio lo conforma un *corpus* de noticias proveniente de tres diarios dedicados exclusivamente a la información deportiva que circulan en nuestra capital a la fecha de la redacción del presente trabajo: *Depor* (Grupo El Comercio), *Libero* (Grupo La República) y *Todo Sport* (Lobo Editores). La elección de estos diarios se debe al especial interés de quien escribe en el análisis del género particular del periodismo deportivo y a su periodicidad, que permite una revisión fecha a fecha de los partidos de la selección al ser publicados diariamente. Por otro lado, la elección de esta data se debe a la necesidad de comprobar hasta qué punto las distintas líneas editoriales comulgaban con una misma representación del ideal de “sacrificio” en Guerrero.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Analizar cómo se construye discursivamente la cualidad del sacrificio del futbolista Paolo Guerrero en los textos periodísticos deportivos impresos durante la Copa América 2011 y las Eliminatorias Brasil 2014.

2.2. Objetivos específicos

- Comparar la representación que se construye, desde la enunciación periodística, del sacrificio en el futbolista Paolo Guerrero con la que se construyó, desde la historiografía oficial, de los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico: Miguel Grau y Francisco Bolognesi.
- Discutir las implicancias ideológicas del concepto mismo de sacrificio, toda vez que esta acción es construida por los discursos como una forma de oblación personal en favor de un ideal superior: el interés de la comunidad nacional peruana.

encasillarla como un tipo de género periodístico estándar. En ese sentido, se coincide con lo planteado por Chillón (2001) quien afirma la no existencia de un estilo característico fijo de la comunicación periodística, sino la presencia de una muy heterogénea y compleja diversidad de estilos y registros, capaces de cruzarse y transformarse entre sí. Para el mencionado autor, el estilo que pueda impregnar cada periodista en su trabajo diario forma parte ya de su propia manera de ver la realidad de las cosas.

- Revelar las fisuras, paradojas y tensiones que genera el tipo específico de construcción discursiva del sacrificio en el futbolista Paolo Guerrero en relación a la canonización de la que es objeto esta en los textos deportivos, que la convierten así en uno de los ideales constitutivos de una identidad nacional peruana compacta.

3. Metodología

Para el desarrollo de la presente investigación la herramienta principal será el Análisis Crítico del Discurso (ACD). El ACD es un campo heterogéneo e interdisciplinar de los estudios culturales que ha adquirido reciente notoriedad en el Perú a raíz de investigaciones académicas sobre discursos mediáticos vinculados a la representación del “otro” subalterno/ indígena/amazónico (Arrunátegui, 2010; Almeida, 2011; García Llorens, 2011; Torrejón, 2013). Su objetivo primordial es el estudio de las relaciones entre el lenguaje y el poder, buscando revelar cómo el discurso tiene un papel preponderante dentro de los mecanismos de control y dominación que son característicos en las sociedades capitalistas modernas.

Se recoge específicamente la propuesta de Fairclough (1992) y su modelo teórico tridimensional. Este modelo implica conceptualizar y analizar un evento discursivo en términos de tres componentes: el análisis textual, que consiste en un análisis detallado del texto (hablado o escrito) dando cuenta del modo como sus distintos rasgos (gramática, vocabulario, cohesión y estructura) producen efectos de sentido en el ámbito de los órdenes del discurso; la práctica discursiva, que implica el estudio del modo en que los discursos se producen, consumen y distribuyen; y finalmente la práctica social, que tiene que ver con el componente ideológico que todo texto tiene; es decir, hace foco sobre las relaciones de poder que se construyen a través de y en los discursos.

En ese sentido, el presente estudio, en tanto se aboca también al análisis de las representaciones mediáticas (en nuestro caso las deportivas), no puede estar exento de examinar las relaciones de poder. Estas relaciones se codifican dentro de las representaciones que construye la prensa de la realidad, y esas representaciones, a su vez, producen y reproducen las relaciones de poder mediante la construcción de conocimientos, valores, pensamientos, juicios y creencias. Pero, ¿dónde ubicamos las relaciones de poder en los discursos del periodismo deportivo? Aquí será de gran utilidad el concepto de ideología. Dado que la ideología parte del establecimiento de un modo de pensar como el más poderoso o válido, será relevante hacer médula en las diferentes estrategias que utiliza la prensa deportiva para hacer prevalecer su posición sobre lo “verdaderamente peruano” a través de la construcción discursiva del sacrificio en Guerrero.

Bajo esta luz, queda claro que el hecho de presentar el supuesto sacrificio de este futbolista como basamento de una identidad nacional peruana es una forma de hegemonía (en un sentido gramsciano del término). Evidentemente, esta forma de razonamiento sería válida únicamente para aquellos que se sienten identificados ya sea con el fútbol (con Guerrero o la selección peruana), pero se intenta extenderlo hacia toda la comunidad nacional. Aquí la realización de un exhaustivo análisis ideológico es crucial, ya que se debe tener en

cuenta que la ideología no se manifiesta únicamente a través de un matiz violento. Hay que considerar que muchas de las representaciones mediáticas se estructuran sobre la base de un rol no coercitivo del poder: estas también apelan a nuestros deseos, fantasías o intereses para lograr modelar nuestras ideas o formas de pensar (Orgad, 2012).

La utilización del ACD y sus estrategias de análisis obligan a tomar una posición crítica respecto al objeto de estudio (los discursos deportivos). Ese es el principal compromiso del ACD y el que lo diferencia de otros tipos de análisis del discurso. En ese sentido, la posición de quien escribe, a lo largo del presente artículo, se caracteriza por la crítica a toda naturalización de los discursos periodísticos y al intento de encasillar o encapsular la idea de una identidad peruana bajo el “paraguas” del sacrificio metafórico por la nación. Este cuestionamiento también se deriva de la constatación de la actual situación de hegemonía que han adquirido los discursos que vinculan a la selección de fútbol con la nación, específicamente a través de la figura de Paolo Guerrero. Dado que se da por sentado este supuesto vínculo, el fútbol es empleado muchas veces para el ensalzamiento de un nacionalismo meramente comercial, banal, invisibilizándose las inherentes relaciones de poder que constituyen todas las formas de representación social.

4. Hipótesis

Los discursos periodísticos deportivos construyen la cualidad del sacrificio en el futbolista Paolo Guerrero como un paradigma de moralidad nacional, lo que genera que se le confiera a esta cualidad un carácter esencial que, se dice, sería propio de nuestra peruanidad.

Los textos periodísticos comparan la representación del sacrificio en Paolo Guerrero con la que se construye, esta vez desde la historiografía oficial, de los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico Miguel Grau y Francisco Bolognesi. Según los discursos, esta homologación es posible en la medida en que se construye al sacrificio como la inmolación decidida y personal en favor de los intereses de la comunidad nacional.

Mediante la representación del sacrificio personal de Guerrero como un acto a favor de la nación, se pretende reivindicar una ideología vinculada a la preponderancia de los intereses colectivos sobre los individuales, a pesar de que con la llegada de la posmodernidad ese tipo de directrices éticas han ido cayendo para dar paso al narcisismo y cinismo.

5. Construcción periodística del ideal de “sacrificio”

El estudio consta de cinco partes. En primer lugar, se esclarece el concepto mismo de sacrificio. Con ello, partiendo de la connotación religiosa con que este término ha sido asociado desde la antropología, se revelará cómo los sacrificios dejaron de ser solamente un ritual destinado a obtener un beneficio de los dioses mediante la destrucción de ciertos animales u objetos, para convertirse en un ritual de destrucción de las personas mismas. La diferencia radica en que ya no se buscaba un favor personal, sino el sacrificio se efectuaba

para salvaguardar el interés de la comunidad política bajo el lema *pro patria mori* (“morir por la patria”). De allí que sea posible afirmar que los discursos nacionalistas del siglo XX, que superponían el interés colectivo por sobre el individual (socialismo, nazismo, maoísmo, etc.), tuvieron sus raíces muchos siglos atrás, específicamente en la Edad Media.

En segundo término, se analizan las construcciones periodísticas en sí. Se brindan ejemplos acerca de la construcción del sacrificio a modo de metáfora: del discurso histórico-militar al contexto deportivo, donde el sacrificio se expresa muchas veces mediante el esfuerzo desplegado por los futbolistas dentro de la cancha. Se revisarán también los casos referidos a las lesiones de Guerrero, es decir, a situaciones cuando este jugador estuvo lesionado en las mismas fechas en que la selección peruana de fútbol tenía programado algún encuentro. Aquí, la enunciación periodística se encarga de ensalzar un espíritu combativo en Guerrero, representándolo en sus discursos de tal forma que se lo muestra dispuesto a jugar a pesar de no estar en condiciones óptimas. Como comprobaremos, esta actitud es catalogada no como una desventaja deportiva sino, por el contrario, se representa como una manifestación del sacrificio personal por la nación que metafóricamente se le atribuye a este jugador.

No obstante, y en este momento se hace referencia a la tercera sección del desarrollo, existen circunstancias específicas donde ese sacrificio por la patria no llega a ser suficiente para ganar un partido ni mucho menos clasificar al Mundial (la aspiración colectiva más grande de la actualidad, según la prensa deportiva). Así, se debate cómo, ya sea por errores del propio jugador o actuación de sus adversarios, los textos deportivos eximen de cualquier tipo de responsabilidad a Guerrero. Sus argumentos se basan siempre en culpabilizar a otro futbolista peruano y se termina por exaltar la performance de Guerrero, a pesar de todas las dificultades que se le puedan presentar durante los partidos. Con ello, el resultado de esta desenfatización de puntos de vista negativos en torno a Guerrero posibilita que su imagen ante el público se mantenga inmaculada y como un ideal deseado.

En el cuarto punto se analizará el denominado “compromiso” de Guerrero. Se examina el aparente vínculo entre el héroe deportivo (Guerrero) y la nación peruana, que puede ser concebido bajo lo que la semiótica narrativa denomina el “querer-hacer”. El compromiso de Guerrero es construido por la prensa como la predisposición de este futbolista por representar al Perú jugando en la selección nacional. En este punto también es posible verificar la presencia de una ideología nacionalista vinculada al fútbol, ya que los discursos construyen este compromiso no sólo como una representación de la predisposición de Guerrero a jugar en la selección de fútbol, sino como una suerte de “deber-ser” patriótico con todo el país, a través de la construcción de un proceso metonímico que involucra a la selección y a la propia nación peruana: para la enunciación periodística, la selección es la representación de toda la nación.

Por último, se dedica un atento examen a la principal fisura que sufre la construcción del sacrificio por la patria en los textos periodísticos deportivos. Tomándose en cuenta este aspecto, se determinará hasta qué punto es contradictorio la reivindicación de este tipo de discurso, toda vez que estos ideales colectivos o pensados en beneficio de la comunidad

nacional (el sacrificarse por la patria es quizá el ideal colectivo ideológicamente más abigarrado), han sido dejados de lado con la llegada de la posmodernidad y la aparición de una ética narcisista amparada en el goce individualista. Lo que se intenta demostrar es que la prensa utiliza al fútbol como un mecanismo de cohesión social en su intento por articular a la totalidad de la nación peruana. Sin embargo, paralelamente, lo que revelaría esto es la reproducción de un mapa de exclusión y discriminación, pues la creación de este mecanismo implica la necesaria asunción de que la comunidad nacional peruana es incapaz de crear por sí misma algún tipo de ciudadanía y necesita del fútbol (y de los medios) para formular proyectos comunes entre todos sus miembros.

5.1 Los orígenes del culto sacrificial

Antes de entrar al análisis del sacrificio como categoría analítica, es necesario aclarar el concepto mismo. Una primera aproximación desde el campo antropológico la brindan Mauss y Hubert (2010: 155) quienes definen al sacrificio como “un acto religioso que, por la consagración de una víctima, modifica el estado de la persona moral que lo realiza o de determinados objetos por los cuales dicha persona se interesa”. Estos autores son claros en enfatizar que el sacrificio es distinto a la ofrenda, pues el sacrificio es una oblación que siempre implica la destrucción del objeto presentado, ya sea un alimento, un animal o una persona. A pesar de pertenecer a un ámbito distinto, es necesario tomar en cuenta esta forma de sacrificios, porque el vínculo del sacrificio con la cuestión religiosa ha existido desde siempre y sigue vigente hasta el día de hoy.

Un autor clave para comprender el lazo de continuidad entre el sacrificio religioso y el sacrificio por la nación es, sin duda, Kantorowicz (2012). Este historiador medievalista identifica los orígenes del culto por el sacrificio en los mártires cristianos quienes, con el padecimiento de un martirio y su posterior muerte, volvían a su verdadera patria, que era el Reino de los Cielos: “Era por aquella *communis patria* del Cielo que los mártires habían vertido su sangre. Por tanto, el mártir cristiano [...] que había muerto por su divino Señor *pro fide*, era -de hecho hasta el siglo XX- el modelo genuino del autosacrificio” (Kantorowicz, 2012: 246). Luego, este patriotismo surgido en el ámbito religioso pasó a ocupar un lugar importante en las consideraciones de las propias comunidades políticas del siglo XII (especialmente en Francia e Inglaterra), debido a que cada una de ellas se consideraba, a su manera, el nuevo pueblo elegido de Dios, un *corpus mysticum* al igual que la propia Iglesia. Por esta razón es que los habitantes de muchas comunidades eran conminados a demostrar un sacrificio con su lugar de nacimiento o por motivos religiosos, como ocurrió con los hombres que fueron a las Cruzadas.

La relación entre el sacrificio religioso y el sacrificio por la nación se justifica en una analogía con el sacrificio del propio Cristo, es decir, la muerte ya no solo era por la fe al Señor, sino por la salvación del resto de la comunidad política en común: “A partir de entonces, toda una tradición teológica va a equiparar en valor la muerte o el sufrimiento [...] por la causa de Dios con la muerte en defensa de los colores patrios” (Casquete, 2007: 133). Esta relación se constituyó en una de las máximas virtudes en aquella época, sino la de más alto honor. Tomando en cuenta esto, no es difícil relacionar este tipo de cultos

antiguos a la patria y autoglorificación nacional con los discursos históricos sobre los héroes peruanos de la Guerra del Pacífico y los que en la actualidad construye la prensa deportiva sobre la selección nacional de fútbol, donde se asume como una verdadera defensa de la nación los enfrentamientos entre equipos de países distintos. Con ello, Kantorowicz (2012: 259) estaba en lo correcto cuando concluyó que “el amor *patriae romano* -tan apasionadamente resucitado, cultivado y glorificado por los humanistas- ha modelado la mentalidad secular moderna”.

Tomando en cuenta las características del *pro patria mori*, podemos afirmar que el sacrificio de Guerrero es representado en los discursos deportivos como un sometimiento voluntario a los peligros y dificultades que le podrían acarrear los partidos con el equipo peruano. Aquí podemos comprobar que se construye al sacrificio con un matiz positivo, como una de las supuestas virtudes que condensan un estado puro de nuestro ser nacional. Además, como indica Cerruti (2010: 280), en la actualidad la lógica sacrificial secularizada se encuentra en toda una serie de prácticas y creencias sociales que no son propiamente religiosas, referidas, por ejemplo, al contrato, al rescate, al castigo, a la donación, la abnegación o la inmortalidad. Para el caso de este artículo, también podemos incluir al fútbol. La premisa sería que Guerrero se “sacrifica” dentro del campo de juego por la nación peruana tal como lo hicieron Grau y Bolognesi en la Guerra del Pacífico. Aquí el heroísmo estaría radicando en priorizar antes a la nación peruana que cualquier otra cosa: Grau dejando su escaño de diputado, Bolognesi regresando del retiro para enrolarse al ejército y Guerrero arriesgando su cuerpo sin importarle alguna lesión o el perder la titularidad en su club³⁷.

Este hecho también queda demostrado en la voz del propio Basadre (1983: 181) quien describe a los hombres que murieron luchando en la Guerra con Chile de la siguiente manera: “Hubo, así, en este puñado de hombres, un sombrío heroísmo deliberado. De ahí es que su sacrificio consciente tiene una capacidad inextinguible para conmover y para asombrar a través de las sucesivas generaciones”. Así, el discurso del periodismo deportivo peruano toma como paradigma ese accionar heroico y “transforma” la cancha de fútbol: ya no es sólo un lugar para ejercer la práctica de este deporte, sino se convierte en un “campo de batalla” simbólico donde los héroes deben manifestar sus virtudes morales y su vocación patriótica antes que sus habilidades deportivas.

5.2. El sacrificio metafórico en la cancha de fútbol

En este segundo acápite empezaré a introducir algunas de las estrategias discursivas que emplea la enunciación periodística deportiva para construir el valor del sacrificio de Paolo Guerrero como una cualidad deseada para hacerla extensible a toda la comunidad nacional. La primera de ellas es la modalidad, una categoría gramatical que se relaciona con el grado

37. Es importante señalar que esta homologación basada en el sacrificio se justifica debido a que en los discursos periodísticos el significante “Selección Nacional de Fútbol” se presenta justamente como la representación simbólica de toda la nación peruana, es decir, se la construye como una representación que supuestamente incluiría a todos los peruanos, sean amantes del fútbol o no.

de certeza que tiene el emisor con respecto del contenido de un enunciado. Este recurso puede expresar un amplio campo de matices semánticos según la actitud del emisor sobre su enunciado y hacia su interlocutor.

Las clasificaciones de la modalidad varían de un autor a otro. Para el caso de la presente investigación, se toma en cuenta la interpretación de Halliday (1994) quien distingue entre dos tipos: epistémica y deóntica. La modalidad epistémica expresa el grado de probabilidad o de habitualidad del enunciado sentenciado por el emisor; mientras que la modalidad deóntica marca una obligación o necesidad, además de señalar juicios de valor del hablante sobre cómo deberían comportarse las personas. La discusión de esta estrategia se hace relevante pues permite revelar cómo el periodista, al ser el sujeto enunciativo de las noticias, se identifica con una determinada posición subjetiva al modalizar sus escritos, lo que expone su ideología. Veamos los primeros ejemplos:

- I. “En la última Copa América hemos podido darle confianza a la gente para que apoye y para que esté metida con nosotros al cien por ciento”, dijo Guerrero. Además, añadió que siempre está dispuesto a ‘dar la vida’ por la patria y la selección (*Depor*, 2/XI/2011).
- II. “Paolo Guerrero, a punta de coraje y goles tanto en la última edición de la Copa América como en las Eliminatorias, se ha ganado el cariño de la afición y el respeto de los rivales. El “Depredador” ha demostrado en más de una ocasión que cada vez que se viste de blanco y rojo deja la piel y el alma en la cancha” (*Líbero*, 2/I/2013).
- III. “Paolo Guerrero ya está desde ayer con la selección dispuesto a jugarse la vida por la blanquirroja y llenarle la canasta a los monitos” (*Depor*, 3/VI/2013).
- IV. “Para nadie es un secreto que Guerrero deja la piel por la rojiblanca, por eso el atacante aseguró que dará lo mejor de sí en estas últimas cinco fechas de las eliminatorias” (*Todo Sport*, 10/VI/2013).

En las citas presentadas se manifiesta la valoración que los periodistas tienen frente a la actuación de Guerrero en los partidos, ya que los enunciados presentan un alto grado de certeza al respecto. El discurso sacrificial es utilizado a modo de metáfora donde se ensalza el gesto de inmolarse metafóricamente por la nación. La cita I es particularmente reveladora pues comprobamos una doble presencia de la modalidad: epistémica y deóntica. En este caso, el uso del marcador de evidencia “siempre” es del tipo epistémico porque expresa una habitualidad en la acción con que se describe a Guerrero. Por otro lado, la expresión “está dispuesto a” (repetida también en la cita III) presenta una modalidad deóntica al representar una obligación. En la cita II la frase “ha demostrado en más de una ocasión” también nos sugiere un proceso de habitualidad, ya que se construye la predisposición de

Guerrero a jugar por la selección peruana como si se tratase de una rutina o algo cotidiano para él. En ese mismo sentido, la frase “para nadie es un secreto” de la cita IV también transmite la idea de que la actitud corajuda de Guerrero es ya un sentido común en el imaginario nacional.

Además, todas las cláusulas antes mencionadas son formuladas en voz activa, siempre con Guerrero como el agente de las mismas. Es él quien, según se nos narra, se sacrifica y ofrenda su vida, quien “deja la piel en la cancha” (incluso peleando solo cual Bolognesi en Arica). Este estilo es revelador porque vemos cómo se va gestando la construcción de una “heroicidad” de similares características a los héroes de la Guerra con Chile. Ellos, según se ha encargado de relatar la historiografía oficial peruana, también tuvieron que pelear solos, ya sea por las dificultades económicas que nos aquejaban en aquellas épocas o por la inacción de las tropas aliadas³⁸.

Por otro lado, también sería interesante vincular el culto sacrificial con el resultado del propio partido de fútbol donde Guerrero ha tenido participación. Este sacrificio funciona, además, como una directriz de inadmisibles desobediencia: para los textos deportivos, no existe la posibilidad de rendición mientras se esté defendiendo a la nación. Así como Bolognesi negó la rendición peruana al emisario chileno en el Morro de Arica, igual Paolo Guerrero, según los discursos, es el único quien no ve la derrota como posibilidad. Pero lo más revelador de analizar llega desde el ángulo contrario, cuando no se logra el triunfo. En esos casos, es la manifestación de la cadena de valores arquetípicos construida por el discurso histórico-oficial lo que se sanciona de forma positiva (tal como al mismo Bolognesi o Grau, quienes tampoco pudieron evitar la derrota peruana en la guerra). Otra característica para resaltar (y que va de la mano con la espectacularización periodística), es que la mayoría de veces la inmolación del héroe deportivo (en este caso Guerrero) viene precedida de un sufrimiento que toma la forma de martirio, donde el derramamiento de sangre en la batalla es un elemento clave para esta retórica nacionalista. Como se sabe, este sacrificio *pro patria mori* tuvo sus orígenes en el martirio de los antiguos cristianos. Por ello, no es de extrañar que en las noticias deportivas aparezcan sendas descripciones referidas al suplicio y al dolor que es capaz de resistir Guerrero en pos de conseguir un triunfo para la selección:

- V. “Y es que el ‘Depredador’ ha jurado sudar sangre si es posible, con tal de ver al Perú en lo más alto de la Copa. Sabe, además, que Perú tendrá que ser inteligente para herir el fondo uruguayo y romperle la cintura a tanto tronco con acento oriental” (*Líbero*, 3/VII/2011).
- VI. “Cuántas veces [Guerrero] dejó sangrar su corazón para darle vida a nuestra bandera, cuántas veces luchó con el pánico

38. Recuérdese a Grau peleando sólo en el Huáscar por la imposibilidad del Estado peruano de comprar más buques de guerra; mientras que en Arica, Bolognesi esperó en vano a la ayuda del Ejército peruano sobreviviente de la batalla en Tacna, que finalmente se replegó a Arequipa y nunca pudo socorrerlo.

enterrado contra un mar de patadas descomunales y cuántas veces nos enseñó a creer que lo imposible es para los fulanos sin una pizca de respeto” (*Liberio*, 8/VII/2011).

- VII. “Nuestro goleador [Guerrero], que a pesar de estar sangrando sacó su garra y siguió jugando todo el partido” (*Todo Sport*, 7/IX/2013).

El primer enunciado se construye en forma de promesa mediante la expresión “ha jurado sudar sangre”. Aquí somos testigos de una de las metáforas más utilizadas por la enunciación deportiva para construir la representación del sacrificio de Guerrero: la homologación del “sudor” con la “sangre”. Así, la premisa sería que en la medida de que un jugador transpire más (lo que es sinónimo de entrega por parte de los mismos discursos) este habrá logrado sacrificarse en nombre de la nación: habrá dejado su sangre en el campo de juego. El siguiente ejemplo también utiliza el líquido vital a modo de metáfora, solo que allí se enfatiza más la noticia mediante la reiterada aparición del marcador modal epistémico “cuántas veces”. Se puede inferir que al utilizar esta expresión los discursos buscan construir al sacrificio de Guerrero como un hecho cotidiano y natural en él. Ello implicaría la posible naturalización de esta actitud en Guerrero, que pasaría a convertirse en una cualidad intrínseca de este futbolista.

No obstante, hay que considerar que la sangre no solamente funciona como una metáfora del sudor porque, efectivamente, en los partidos de fútbol existen ocasiones donde los futbolistas sufren cortes con heridas que quedan expuestas de donde emana este líquido. Precisamente, esto fue lo que ocurrió con Guerrero en uno de los últimos partidos de las Eliminatorias cuando la selección peruana enfrentó a Uruguay en Lima (6/IX/2013). Aquella noche, Guerrero fue resultó herido en la frente producto de un codazo efectuado por un jugador rival, lo que provocó que sangre durante el partido. Todos los discursos enfatizaron el hecho de que el futbolista continuará jugando a pesar de la herida, como muestra la cita VII. Lo que podemos deducir aquí, de acuerdo con los discursos, es que el sacrificio perfecto de Guerrero sería su propia muerte simbólica, es decir, que se entregue y esfuerece al máximo durante el partido, aun sin importar que haya metido algún gol o que el equipo haya salido vencedor.

Otra de las formas de representar el sacrificio de Guerrero por la nación es cuando este futbolista se encuentra lesionado coincidiendo con un partido de la selección nacional. Aquí se percibe una circunstancia muy importante que no hay que perder de vista: la forma cómo los textos periodísticos construyen la motivación del propio futbolista para estar presente en el partido a pesar de tener alguna lesión, situación que es enaltecida como una nueva forma de sacrificio. Pero esto no sólo se queda en promesas, sino que muchas veces se llegan a materializar³⁹. Es preciso incidir en esto, porque hubo partidos donde

39. Se emplea el marcador modal “muchas veces” porque hubo casos donde Guerrero, a pesar de su insistencia por jugar, no pudo hacerlo, pues no recibió el alta médica. Así fue, por ejemplo, para la última fecha doble de las

Guerrero, efectivamente, jugó lesionado⁴⁰, lo que el discurso periodístico consideró como un desprendimiento personal ya no sólo para con el equipo peruano, sino con toda la nación:

- VIII. “Falta menos de una semana para el sexto choque de la selección peruana por las Eliminatorias y Guerrero había dicho: ‘Ante Venezuela y Argentina juego hasta cojo’. La promesa está hecha y por eso se espera que el goleador se una mañana a los trabajos dirigido por Sergio Markarián” (*Depor*, 1/IX/2012).
- IX. “Si existe un jugador en el mundo al que nunca se puede dar por descartado, incluso por una grave lesión, ese es: Paolo Guerrero, el goleador de la selección peruana de fútbol. Así se lo ve cojeando, así le peguen durante todo el partido y le digan que cuide sus millonarias piernas, el ‘Depredador’ sale al frente y grita que juega hasta cojo para defender la sagrada camiseta bicolor” (*Liberio*, 10/IX/2012).
- X. “Lo demostró muchas veces en la selección. Paolo es un tipo que no pone condiciones para jugar. Si está lesionado hace lo imposible por recuperarse, en Japón hasta se dejó infiltrar en la rodilla porque tiene hambre de gloria. Sus goles y el cariño de la gente son sus mejores analgésicos que alivian el dolor” (*Liberio*, 13/XII/2012).

En la jerga futbolística, la “cojera” hace alusión a la gravedad de una lesión. Dado que la mayoría de veces las lesiones ocurren en la zona de las piernas, es previsible que implique que el futbolista no pueda caminar normalmente, de ahí la similitud al caminar de una persona coja. Por eso para los textos deportivos, aun cuando Guerrero haya sido lesionado y esté cojeando, construyen la confianza en que va a jugar. Pero el hecho de que Paolo pueda jugar, no implica necesariamente que se haya recuperado del todo. Los discursos erigen como un modo más de sacrificio el hecho de que participe en el partido aún con la lesión vigente, tal como se expresa en la cita X. Por ello, lo que hay que notar es que, tanto para los discursos hacia la hinchada, lo que se resalta es la predisposición a seguir con el compromiso, a querer jugar a pesar de estar lesionado (con una posible complicación que empeore la lesión).

No obstante, hay una consideración que aún no se ha abordado en este acápite sobre la “cojera” y que, a todas luces, resultaría muy fácil descifrar, teniendo en cuenta el contexto futbolístico y competitivo al que me estoy refiriendo. Se trata en definitiva de una simple constatación que se formula a modo de interrogante: si un futbolista juega un partido

Eliminatorias 2014, en la cual Perú jugó contra Argentina y Bolivia en octubre de 2013.

40. Guerrero jugó con una lesión en la planta del pie durante el partido contra Venezuela en Lima (7/IX/12) y fue reemplazado en el segundo tiempo.

estando lesionado (o “cojo” como Guerrero), ¿no es acaso un *handicap* para el propio equipo que lo hace participar? Evidentemente que s3, pues este jugador no podr3 rendir al m3ximo de su capacidad debido justamente a la lesi3n que lo aqueja. Sin embargo, observamos c3mo en los discursos deportivos esta desventaja no es visibilizada sino que, muy por el contrario, se la representa como algo positivo. Esta l3gica contradictoria tiene su sost3n en el hecho de que en la mayor3a de ocasiones los discursos priorizan la imagen que “representa” Guerrero por encima de los hechos concretos que este futbolista pudiera realizar en el propio partido. Es tan fuerte la carga simb3lica que se le adjudica a Guerrero que el resto de circunstancias son muchas veces invisibilizadas.

5.3. Desenfatiando el no poder hacer⁴¹ de Guerrero

La data que se analiza en este apartado tiene que ver con los momentos espec3ficos cuando el sacrificio metaf3rico de Guerrero no fue suficiente para completar la misi3n encomendada, es decir, cuando no pudo completar o refrendar su “poder” (entendido aqu3 como su capacidad). Asimismo, se hace referencia tanto a los partidos en s3: cuando Guerrero falla alguna ocasi3n de anotar un gol o no puede redondear una buena actuaci3n, como al fracaso del cumplimiento del objetivo mundialista, que se construye como gran utop3a colectiva.

En primer lugar, examinemos las citas que desenfatiizan la participaci3n de Guerrero en los partidos, pero sin explicitar la causa de su bajo rendimiento:

- XI. “Paolo Guerrero dej3 todo en el campo de juego y a pesar de la derrota se fue con la frente en alto” (*Todo Sport*, 20/VII/2011).
- XII. “A pesar de no tener una participaci3n destacada en el juego, Paolo Guerrero fue ovacionado por los hinchas y tras el importante triunfo sobre Ecuador por 1-0, se3al3 que esta victoria les permite entrar a la pelea por disputar un cupo directo al Mundial” (*Todo Sport*, 8/VI/2013).
- XIII. “No anot3, pero fue clave en la tarea de recuperaci3n y presi3n hacia la defensa rival. As3 se puede describir la labor de Paolo Guerrero ante Ecuador” (*Depor*, 9/VI/2013).

La primera caracter3stica en com3n de estos tres ejemplos es el empleo de marcadores de contraste: “a pesar de” y “pero”. Estos son utilizados para desenfatiizar lo negativo de la performance Guerrero. En la cita XI se quiere mitigar el hecho de que la selecci3n ha

41. En semi3tica, se denominan modalidades del hacer a las cuatro condiciones (poder, saber, deber y querer) que el h3roe debe reunir antes de la realizaci3n de su performance durante la acci3n del relato narrativo. Para el caso de este ensayo, estoy considerado a Paolo Guerrero como ese h3roe quien, mediante su *performance* (actuaciones en los partidos) cumple con la misi3n de obtener el triunfo y clasificar(nos) al pr3ximo Mundial.

sufrido una derrota utilizándose para ello la jerga “con la frente en alto”, que remite a la idea de preservación de la dignidad a pesar de un hecho negativo que estaría precediendo al héroe. En la cita XII, la tónica discursiva es similar, empleándose incluso el mismo marcador. Pero no solamente ello. En efecto, esta cláusula nos está describiendo algo más que sólo la mitigación del accionar del héroe: nos muestra al mismo tiempo cómo para los enunciados deportivos, el público haría suya esta ideología (“fue ovacionado por los hinchas”), eximiendo a Guerrero de responsabilidad a pesar de haber jugado un mal partido. En la cita XIII, se atenúa el hecho que Guerrero no haya podido anotar un gol (cuestión importante, siendo él delantero) a favor del elogio de otro tipo de cualidades futbolísticas como las tareas de recuperación y presión.

En ese contexto la ideología nacionalista deportiva se ampara en el hecho que, si bien existen ocasiones en que Guerrero no puede convertir, estas dejan de ser importantes o decisivas siempre y cuando pueda de algún otro modo contribuir a la concreción del objetivo clasificatorio o ganar el partido. En este caso, la recuperación y la presión en la cancha son sancionadas positivamente, aun cuando sean los goles los que se consideran por la propia prensa como los fines últimos de este deporte. Ahora bien, estos ejemplos permiten analizar situaciones específicas donde Guerrero no pudo completar su “poder-hacer”. Sin embargo, ninguna de ellas alude a alguna circunstancia en particular que explique esa imposibilidad. En los siguientes casos sí se hacen presentes de forma explícita las razones por las cuales, supuestamente, el sacrificio de Guerrero no fue suficiente para completar su objetivo:

XIV. “Fue uno de los mejores del campo pues con su habilidad creó peligro en la saga chilena a tal punto que tuvo que ser marcado hasta por tres defensas rivales. Paolo Guerrero no anotó pero dejó sobre tierras chilenas su jerarquía como delantero de la bicolor” (*Todo Sport*, 12/X/2011).

XV. “En el segundo tiempo, Guerrero, peleando solo contra el mundo, llegó hasta el arco de Ospina. Todos alistaban la garganta, pero el colombiano salió oportuno y ahí se acabó la ilusión. Al ‘Depredador’, eso sí, no hay nada que reclamarle. Fue el arquero ‘colocho’ el del mérito” (*Depor*, 4/VI/12).

XVI. “Paolo Guerrero incisivo y luchador, demostró que es un delantero que genera problemas en el área rival, pero esta vez no estuvo en su máximo nivel al momento de la definición. El problema es el desgaste físico debido a la seguidilla de partidos que afronta en el torneo brasileño” (*Líbero*, 12/VI/13).

En estos casos, el “poder-hacer” de Guerrero se ve frenado debido a un otro. Tanto en las citas XIV y XV la referencia es hacia sus adversarios futbolísticos: los tres defensas y el arquero quienes, se dice, son los que evitaron que Guerrero complete una *performance* exitosa. En la primera, al incluir en el discurso la presencia de “los tres defensas rivales” se presupone que, dada la superioridad numérica, Guerrero no tuvo oportunidades de anotar o

en el peor de los casos le fue muy difícil. De esta manera, se justifica la sequía goleadora de Guerrero en ese partido. Además, con la expresión “dejó sobre tierras chilenas su jerarquía como delantero de la bicolor” ya no solo se intenta mitigar el no poder-hacer de Guerrero, sino que al mismo tiempo se busca el ensalzamiento del futbolista a través del empleo de esta modalidad indicativa fáctica.

En la cita XV la forma como se exenta la responsabilidad de Guerrero ante la situación de gol errada es mucho más evidente. Primero, habría que notar la insistencia de los discursos por representar a un Guerrero luchando siempre en solitario. Así, el hecho de que Guerrero esté “peleando sólo contra el mundo” no se debería a una disposición táctica del entrenador, sino a la inacción del resto del equipo. El discurso deportivo hace eco de ello (tomando en cuenta la alta popularidad de Guerrero comparada al resto de jugadores de la selección peruana) y sobre esa adversidad es donde nuevamente el sacrificio toma forma, ya que se construye la idea de que es Guerrero el único que puede y quiere ganar el partido. Además, el recurso de la doble negación “eso sí, no hay nada que reclamarle” también ayuda al reforzamiento de la imagen de Guerrero, pues se le quita la responsabilidad de haber fallado el gol y se le atribuye el mérito al arquero rival. Esta frase funciona además como una interpelación al propio lector debido a la presencia de la expresión “eso sí”, que funciona como un modalizador asertivo que refuerza el pedido de no culpar a Guerrero.

En la cita XVI se dice que Guerrero no ha podido completar una buena *performance* con la selección debido a problemas físicos y por la acumulación de partidos que lleva encima. Lo relevante de notar aquí es que la cláusula de desenfaticación se construye en primer lugar, lo que puede ser visto como una suerte de excusa anticipada de lo que se vendrá luego del uso del marcador de contraste “pero”.

5.4. La construcción del compromiso en Guerrero

En los últimos años, el denominado “compromiso” con la selección nacional ha tomado una especial relevancia dentro del engranaje discursivo que sostiene a Guerrero como ideal del sacrificio por la nación peruana. Según los discursos del periodismo deportivo, solo los jugadores que se esfuerzan más dentro de los partidos con la selección, que colocan el interés colectivo por encima del suyo y expresan su deseo de representar siempre a la nación, son considerados como “comprometidos”. Por supuesto, tanto el esfuerzo como las ganas de jugar de un futbolista pueden constituir categorías muy subjetivas de analizar, donde difícilmente se pueda ser imparcial. Precisamente, es en esa circunstancia donde podemos analizar qué sucede con los discursos periodísticos. Y lo que vamos a comprobar es cómo los textos deportivos se parcializan con Guerrero, en el sentido en que se lo considera como el más (sino el único) jugador comprometido con la selección y el objetivo mundialista.

Llevando esta evidencia al plano de la semiótica narrativa, podemos decir que lo que se está resaltando es el querer-hacer del “héroe”, es decir, la aceptación y predisposición de Guerrero por jugar representando a la nación a través de la selección. De acuerdo con la data recogida, una de las estrategias discursivas empleadas en los textos deportivos

para enfatizar este querer-hacer de Guerrero es la intertextualidad. Como bien señala Fairclough (1992: 101) la intertextualidad se refiere a la propiedad de los textos de remitir a elementos de otros textos anteriores, sumándose así a antiguos repertorios, transmitiéndose y movilizándose entre redes de textos parecidos o pudiendo ser empleados para la interpretación e invención de nuevos textos. Reconocer la intertextualidad supone la realización de un análisis interdiscursivo buscando dar cuenta, justamente, de cómo un determinado texto es el producto de la mezcla y combinación de distintos recursos discursivos (géneros, estilos, modalidades, convenciones, etc.) dentro de un mismo plano.

Es necesario traer a colación esta noción porque veremos que los enunciados deportivos hacen uso de las citas de Guerrero como una forma de sustentar su propia construcción discursiva sobre él, es decir, se eligen las declaraciones que más se alineen con la figura idealizada que están construyendo para Guerrero como tópico máximo del sacrificio. En ese sentido, es necesario precisar que el empleo de citas en los discursos no es la única forma de verificar la presencia de la intertextualidad en un texto. Si bien los casos de análisis de citas textuales son los más comunes dentro de la intertextualidad, esta estrategia tan bien se presenta de otras formas como, por ejemplo, en la utilización de presuposiciones, negaciones y hasta metadiscursos que el emisor de un discurso puede emplear.

Para el caso de las noticias deportivas, la intertextualidad está presente (de forma manifiesta) cuando los periodistas usan el habla reportada para dar cuenta de las declaraciones de Guerrero antes o después del partido, es decir, sus discursos se generan a partir del discurso que construye el propio jugador sobre sí mismo o sobre la selección. Sin embargo, el que se presenten las manifestaciones de Guerrero no significa que estas queden exentas de contenido ideológico. A lo que me refiero es a que, al momento de escoger qué citas finalmente constituirán la noticia, el periodista ya está emitiendo un juicio de valor, en el sentido en que ya está interpretando de cierta manera particular la realidad social. En nuestro caso, notamos que se seleccionan las declaraciones que enfatizan el querer-hacer de Guerrero. Así, este futbolista es frecuentemente citado en los días previos a los partidos de la selección, donde se recogen las declaraciones que revelan sus ganas de vencer y obtener el triunfo. En similar situación, luego del partido, se presentan los discursos que puedan reflejar su esfuerzo desplegado dentro del campo de juego o la alegría que le ha provocado haber ganado el partido. Veamos ahora algunos ejemplos:

XVII. “Paolín’ dijo que se siente muy motivado por el interés que la selección ha despertado en los hinchas” (*Depor*, 2/XI/2011).

XVIII. “Paolo Guerrero, delantero de la selección, manifestó todas las ganas y deseos que tiene para el partido ante Ecuador. El ‘Depredador’ escribió un mensaje en su muro oficial de Facebook y dejó en claro que la bicolor dejará todo en la cancha” (*Depor*, 14/XI/2011).

Nótese como en ambos ejemplos se hallan casos de reportes indirectos al momento de citar las declaraciones de Guerrero. Pero como se podrá intuir, la lógica de los discursos sobre Guerrero es la misma, ya sea un caso de habla reportada directa o indirecta. En este caso,

la cita XVII es que Guerrero se siente motivado por el interés que la selección ha generado en los hinchas, mientras que en la cita XVIII se nos insiste en la aseveración (con uso de la modalización “en claro” la cual no admite dudas) que la selección nacional dejará todo (sacrificio, entrega, lucha, etc.) en el próximo partido. Es decir, se produce un traspaso de las características de Guerrero hacia la propia selección nacional.

Sumado a esta constatación, la prensa construye sus discursos sobre el héroe Guerrero no solo en base a lo que este dice, sino que también se vale de voces autorizadas dentro del contexto futbolístico peruano, quienes alaban y enaltecen a Guerrero comulgando con lo ya construido. Estos referentes (generalmente ex jugadores o entrenadores peruanos) se insertan dentro del discurso periodístico para reforzar lo que ya se dijo sobre Guerrero, pero a su vez generan un mayor impacto pues, dado que tienen un “saber-hacer” sobre la materia futbolística (han jugado representando a Perú en mundiales pasados) son reconocidos como fuentes dignas de confianza en cuanto al tema selección se trata.

XIX. “Lógicamente [Guerrero] sí debe ser el capitán de la selección. El que lleva la cinta tiene que dar el ejemplo, darse íntegro en los partidos, no queriendo perder nunca, poniendo garra. La cinta estará muy bien llevada por él, es el mejor jugador peruano, lo está demostrando”, expresó Héctor Chumpitaz, excapitán peruano” (*Depor*, 12/VI/2012).

XX. “Mientras que Paolo esté bien y enchufado, tendremos grandes posibilidades de hacer un buen partido”, aseguró el entrenador blanquiazul José Soto” (*Depor*, 7/IX/2012).

Es interesante notar cómo en la cita XIX se enfatizan las supuestas cualidades que un capitán de selección nacional peruana tiene que tener (modalidad deóntica), lo que podría ser signo de una naturalización discursiva. Las cualidades que se mencionan pueden enmarcarse dentro del mismo paradigma que encarna Guerrero según la prensa. Sin embargo, podrían existir otro tipo de valores deseables en un capitán tales como la inteligencia, la calma o la técnica, pero que formarían parte ya de otro repertorio interpretativo distinto al que representa Guerrero en los discursos deportivos.

En este caso, vemos que la voz autorizada la da el exjugador Héctor Chumpitaz, quien fue el capitán de la selección peruana de la llamada “época dorada” del fútbol peruano (1970-1980). La aparición de este jugador no se debe a una causalidad. Precisamente Chumpitaz fue retratado por todos los medios deportivos como un jugador “recio”, con temperamento y fuerza en la defensa. Así, vemos que estas características presentan muchas similitudes a las atribuidas a Guerrero, solo que él juega de delantero. Además de este parecido, la palabra de Chumpitaz también funciona como un argumento que valida las virtudes esencialistas de Guerrero porque el ex defensa, al haber sido también capitán, tendría el saber-hacer requerido para opinar al respecto. Además de ello, encontramos la modalización del querer, solo que esta vez en su versión negativa con la palabra “nunca” en la frase “no queriendo perder nunca” que potencia la fuerza de la cláusula con una doble negación.

El otro personaje citado es el excapitán y denominado “caudillo” del equipo de Alianza Lima, José Soto. Este jugador, al igual que Chumpitaz, ha sido revestido de una serie de cualidades que lo describen como un futbolista fuerte, aguerrido, temperamental y potente. En ese sentido, podemos afirmar que la prensa busca sus declaraciones, ya que también se asemeja a los valores atribuidos al ideal sacrificial de Guerrero. En este ejemplo la estructura de la noticia se formula a modo de condicional, donde se construye la necesidad de que Guerrero esté “bien enchufado” para que la selección tenga mayores posibilidades de ganar. Es decir, se ubica a Guerrero prácticamente como el único jugador capaz de guiarnos hacia el triunfo o sobre el cual recaería la mayor responsabilidad pero que, debido al supuesto carácter representacional de la selección nacional, les correspondería a todos los jugadores por igual.

5.5. Sobre los ideales colectivos en tiempos posmodernos

Hasta aquí se ha mostrado la forma en que los discursos deportivos construyen el “sacrificio” de Paolo Guerrero como una de las más importantes características que constituirían nuestra identidad nacional. El sacrificio, en este caso, representa la inmolación del héroe por una causa superior, es decir, se efectúa siempre a favor de un interés colectivo: el de la propia nación. De estas afirmaciones es posible concluir que el sacrificio es, hoy en día, uno de los ideales colectivos ideológicamente más poderosos. Pero este tipo de ideología tiene una fisura que puede pasar desapercibida para un ojo poco entrenado: ¿Por qué el periodismo deportivo insiste con el discurso de un *communitas* basado en el fútbol, en una época como la actual donde los ideales colectivos van quedando de lado para dar paso a una ética individualista amparada en un goce narcisista?

A fin de ilustrar esta dialéctica, se examinan los postulados de Ubilluz (2010) en torno a la sociedad posmoderna y cómo a través de la caída del significante de autoridad del “Nombre-del-Padre” (el significante primario que soporta al “gran Otro”), el sujeto contemporáneo se ha alejado de los ideales del “deber-ser” social, desplazando esos afectos al nivel de su propia individualidad. Esta crítica es relevante para el argumento principal del presente artículo, pues justamente las estrategias discursivas que utiliza el periodismo deportivo construyen el sacrificio por la nación (anteponer el interés de los demás antes que el propio) como uno de los ideales colectivos más sugestivos en la actualidad. A partir de aquí, se articulan algunos de los principales conceptos de corte psicoanalítico que permiten una comprensión más elaborada de esta problemática que entrelaza a los discursos nacionalistas vinculados al fútbol con el tópico sacrificial.

Ubilluz (2010) parte de la constatación del declive de las “metas colectivas”, propio del traspaso de la época moderna a la posmoderna. Su argumentación se basa en la afirmación de que el gran Otro ha dejado de existir. Según el psicoanálisis de Jacques Lacan, el gran Otro (con mayúsculas) nos remite al lugar de autoridad desde el cual se articula la ley y el deber-ser social. Como lo ha formulado Ubilluz, la desaparición de ese Otro alude a que el sujeto contemporáneo ha dejado de creer en una comunidad universal y en proyectos políticos donde se pondere el colectivo por encima de lo particular (por ejemplo, el socialismo). Habría que señalar que al referirse al Otro, Ubilluz se circunscribe al Otro universal, el que hace suyos los proyectos colectivos a nivel macro, como sería el caso

de los discursos nacionalistas que enaltecen el sacrificio por la patria en la b3squeda de encapsular la idea de la identidad nacional peruana.

En el caso que venimos analizando, este fen3meno se constata cuando la prensa le confiere un car3cter natural al valor del sacrificio cuando construye discursivamente a la naci3n peruana y a Paolo Guerrero. En ese sentido, es posible que muchas personas no se sientan interpeladas con el discurso abarcador del nacionalismo y prefieran otro tipo de identificaci3n asociada con colectivos sociales m3s cercanos a sus particularidades como la etnia, la religi3n o el g3nero. Lo que hay que tener presente es que este discurso nacionalista se mantiene vigente no porque la prensa crea, efectivamente, en la posibilidad de una comuni3n nacional basados en el f3tbol. Los discursos deportivos sostienen una postura c3nica frente a la realidad nacional, en otras palabras, estos pueden reconocer que la unidad de la naci3n alrededor de la selecci3n de f3tbol nunca podr3 ser total ni compacta, pero aun as3 insisten en ella.

Es dentro de sus propios discursos donde podemos encontrar las evidencias necesarias para avalar tal afirmaci3n. Por ejemplo, el hecho que se combine a los jugadores a “regalarle aunque sea una alegr3a al pueblo” puede convertirse en un s3ntoma de las diversas fracturas de la sociedad peruana actual. En otras palabras, se est3 reconociendo que en la naci3n no todo es armon3a y unidad y por ende los peruanos necesitar3amos de ese supuesto “goce” que nos da el f3tbol. Un discurso ciertamente contradictorio, a la luz del an3lisis que se ha presentado en apartados anteriores, donde ha quedado demostrado c3mo la prensa asume a la naci3n peruana como una totalidad sin aparentes fisuras ni tensiones bajo el paraguas del t3pico sacrificial que conmina a “dejarlo todo” por la naci3n. Veamos c3mo se evidencia esto en los siguientes ejemplos:

XXI. “Es para mi patria que sufre tanto, pero aqu3 estamos nosotros para regalarles estos momentos de felicidad. Nos queda un escollo dif3cil, todos los partidos ser3n as3, pero ya dije que este grupo est3 para grandes cosas. Ahora debemos soñar juntos”, dijo el goleador, nuestro Guerrero” (*L3bero*, 9/VII/2011).

XXII. “Ni la lluvia, ni Uruguay podr3n con el ‘Depredador’. Paolo Guerrero solo piensa en conseguir una victoria ante los charr3as y as3 regalarle una alegr3a m3s al pueblo peruano” (*Depor*, 18/VII/2011).

XXIII. “El jugador del Corinthians lleva en su interior un ‘Depredador’ que lo convierte en todo un goleador. Se ha ganado el cari3o de la gente por su humilde trabajo, pero sobre todo por regalar tantas alegr3as a un pueblo que anhela ver a Per3 nuevamente en un Mundial” (*L3bero*, 4/VIII/2012).

Tomando en cuenta que el c3nico “no cree en el Otro como ficci3n simb3lica, como entidad en la cual se establece una dial3ctica entre la singularidad subjetiva y la colectividad” (Ubilluz, 2010: 31), es posible afirmar que el periodismo deportivo, al construir un discurso

basados en un “nosotros nacional” (bajo la lógica del culto sacrificial por el colectivo), presenta al relato del fútbol como una oportunidad de construir y ejercer una participación activa en la esfera social. Que los medios utilicen al fútbol y no a otras instituciones tradicionalmente vinculadas a la generación de interpelaciones nacionalistas es ya de por sí revelador, pero lo que se sostiene es develar que el carácter ideológico de este discurso también se ciñe a las estructuras del capitalismo tardío ya que con la expectativa generada sobre una hipotética clasificación al Mundial de la selección peruana, las empresas periodísticas (ya que no se debe perder de vista este elemento clave, que a fin de cuentas son empresas) aumentan sus ventas y por ende, sus contratos publicitarios.

Por supuesto, se toma en consideración al fútbol como ejemplo porque es el objeto cultural protagonista de este artículo, pero también se podría mencionar otros objetos que en los últimos años vienen siendo construidos como unificadores de una “identidad nacional peruana compacta”, como la gastronomía. A través de este descubrimiento, es que podremos ir construyendo los primeros pasos en el proceso de desnaturalizar muchas de las ideologías enquistadas en nuestro imaginario social.

6. Resultados

- Paralelismo entre textos periodísticos deportivos y los textos históricos oficiales. El periodismo deportivo peruano impreso construye la representación del futbolista Paolo Guerrero sobre la base de una de las características atribuidas a los héroes de la Guerra con Chile: el valor del sacrificio por la nación.
- Presencia de la subjetividad periodística. Si bien debemos afirmar que ningún texto periodístico puede ser objetivo de forma total (aun cuando se trate de transcripciones literales de alguna entrevista), la subjetividad de los periodistas deportivos que construyen la representación de Guerrero es muy evidente, visibilizándose en el empleo de adjetivos con una connotación siempre positiva y desenfatiando cualquier tipo de característica negativa en este futbolista.
- El compromiso de Guerrero, entendido como la predisposición de este futbolista a jugar por la selección peruana y a exigirse al máximo en cada partido, es siempre resaltada y considerada por encima del resto de cualidad que este mismo jugador pudiera tener (habilidades propiamente futbolistas, por ejemplo). Esto, además, marca diferencias con el resto de futbolistas peruanos, al representar a Guerrero como el único jugador realmente comprometido y, por ende, que siempre se sacrifica por el Perú.
- Contradicción en los discursos que buscan una identidad peruana en base al sacrificio. El periodismo deportivo peruano presenta al sacrificio por la nación como un “deber-ser” de imposible desobediencia. De acuerdo a esta lógica, se busca aglutinar a todos los miembros del espacio geográfico denominado Perú bajo una característica en común, incluso cuando muchos de ellos no se sientan

identificados con la idea de naci3n misma y prefieran representaciones sociales m3s cercanas.

7. Conclusiones

El periodismo deportivo nacional impreso construye discursivamente al futbolista Paolo Guerrero como la representaci3n de la peruanidad ideal en base al valor del sacrificio por la naci3n. Esta representaci3n, siguiendo el ideal construccionista que se ha sostenido en este art3culo, hay que entenderla en dos niveles. En un primer nivel, Guerrero es construido medi3ticamente como alguien a quien admirar, casi a la par de un h3roe griego. Los medios lo presentan revestido de una caracter3stica positiva (sacrificio) que permite cierta identificaci3n con el p3blico lector, lo que acrecienta mucho m3s su popularidad.

Sin embargo, esta representaci3n va m3s all3 de la simple admiraci3n, puesto que, en segundo t3rmino, lo que tambi3n construyen los medios es una figura mod3lica y ejemplar a la que hay que imitar. Adem3s, cumple un rol de 3cono de la honra nacional que de alg3n modo, en el discurso, busca mantener o proporcionar desde el f3tbol, una identidad nacional centrada en determinados valores (en nuestro caso el sacrificio). En ese sentido, Guerrero es presentado como un paradigma a seguir. Esta identificaci3n se fundamenta bajo la reproducci3n por parte de la prensa de lo que la tradici3n establece que significar3a una supuesta esencia del car3cter nacional peruano, que determinar3a qu3 actitudes o que caracter3sticas debemos de admirar e imitar.

No podemos dejar de entender el valor moral del sacrificio sin vincularlo al t3pico de la naci3n, ya que de acuerdo con los discursos period3sticos, esta oblaci3n personal siempre se realiza por y para la patria del h3roe (el legado del *pro patria mori*). Y no solamente ello, ya que seg3n la misma ideolog3a, ese sacrificio se hace extensible a todas las personas parte de esa naci3n a trav3s de un proceso meton3mico que se construye con el *communitas* nacional.

Como se habr3 identificado, se ha empleado como sin3nimos los t3rminos “naci3n”, “patria” y “comunidad nacional”. Se ha procedido as3 deliberadamente porque se quiere remarcar que ese es el modo en que funcionan estos discursos deportivos que ensalzan el patriotismo y celebran los ef3meros triunfos de la selecci3n peruana. Encapsular, bajo un mismo marco interpretativo, diferentes conceptos que pueden tener ciertas semejanzas pero que guardan importantes diferencias, es una de las principales cr3ticas que se deben realizar a estos discursos.

Quiz3 esa falta de entendimiento de conceptos tan importantes como “naci3n”, “patria” o “pa3s” dentro de la enunciaci3n deportiva (la cual como ya sabemos es una de las m3s le3das en nuestro pa3s) no permite que se pueda generar una verdadera discusi3n sobre lo que significa (o puede significar) nuestra identidad nacional. Debemos entender a la identidad siempre en reformulaci3n y en continuo proceso de transformaci3n y negociaci3n. Solo as3 puede ser posible tomar en cuenta los distintos puntos de vista de las personas que habitan

en el espacio geográfico que hemos convenido en denominar Perú. Nuestro Perú. Es difícil comenzar esa asunción, pero por algo debemos comenzar. Y reconociendo la ideología que está detrás de este tipo de discursos, creemos que podemos generar un primer gran cambio.

Fuentes consultadas

Alcoba, A. (2005). *Periodismo deportivo*. Madrid: Síntesis.

Almeida, C. (2011). *Análisis crítico de los discursos sobre las tragedias de Uchuraccay, Lucanamarca y Putis en la prensa escrita de Perú* [tesis de licenciatura]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas.

Arrunátegui, C. (2010). *El racismo en la prensa escrita peruana: un estudio de la representación del Otro amazónico desde el análisis crítico del discurso* [tesis de maestría]. Lima: PUCP, Escuela de Posgrado.

Basadre, J. (1983). *Historia de la República del Perú 1822-1933. Tomo VI*. Lima: Editorial Universitaria.

Casquete, J. (2007). “Religiones políticas y héroes patrios”. *Papers*, núm. 84, pp. 129-138.

Cerruti, P. (2010). “El sacrificio como matiz jurídico-político: crítica del fundamento biopolítico de la comunidad”. *Pléyade*, núm. 5, pp. 278-299.

Chillón, A. (2001). “El giro lingüístico en periodismo y su incidencia en la comunicación periodística”. *Cuadernos de Información*, núm. 14, pp. 24-47.

Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.

García Llorens, M. (2011). *La fantasía neutral: el diario El Comercio y las estrategias discursivas del poder en el Perú* [tesis de licenciatura]. Lima: PUCP, Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.

Halliday, M. (1994). *An Introduction of Functional Grammar*. Londres: Arnold.

Kantorowicz, E. (2012). *Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval*. Madrid: AKAL.

Mauss, M. y Hubert, H. (2010). “Ensayo sobre la naturaleza y función del sacrificio”, pp. 71-184. En *El sacrificio, magia, mito y razón*. Buenos Aires: Las Cuarenta.

Orgad, S. (2012). *Media Representation and the Global Imagination*. Cambridge: Polity Press.

Sociedad de Empresas Period3sticas del Per3 (2013). "Estudio de lector3a de diarios y revistas en Lima Metropolitana y Provincias. Periodo: Noviembre 2012 – Octubre 2013". Lima: Media Research Per3, SEPP.

Sunkel, G. (2002). *La prensa sensacionalista y los sectores populares*. Bogot3: Norma.

Torrej3n, P. (2013). *Cubriendo la noticia. El Comercio: su representaci3n del ciudadano ind3gena amaz3nico y la justificaci3n del proyecto desarrollista* [tesis de maestr3a]. Lima: PUCP, Escuela de Posgrado.

Ubilluz, J. (2010). *Nuevos s3bditos. Cinismo y perversi3n en la sociedad contempor3nea*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.